

УДК 378:331.5

DOI 10.5281/zenodo.15165501

**МАЛЫГИНА Валентина Дмитриевна¹,
КОРЧИГА Любовь Ивановна¹,
ПОДСЕКАЛОВА Надежда Валерьевна¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, просп. Театральный, 28, Донецк, Россия, 283001

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Статья посвящена анализу соответствия образовательных программ системы высшего образования требованиям современного рынка труда. В условиях динамично развивающейся экономики и стремительных изменений в профессиональных стандартах, взаимосвязь образовательного и профессионального пространства, становится ключевым элементом, обеспечивающим подготовку специалистов, способных адаптироваться к новым вызовам. Мониторинг требований к выпускникам в сфере торговли основывается на изучении трудовых функций, прописанных в профессиональных стандартах, должностных инструкциях специалистов торговых предприятий и сопряжения с ними компетенций, изложенных в государственных образовательных стандартах.

В статье отмечается важность интеграции теоретических знаний с практическими умениями, что позволяет выпускникам образовательных учреждений успешно конкурировать на рынке труда.

В работе обоснована необходимость овладения специалистами торговой сферы цифровыми компетенциями на основе глубокого анализа трудовых функций специалистов-товароведов, приведенных в профессиональном стандарте «Специалист в области товароведения и товарной экспертизы».

Выделены и систематизированы основные инструменты цифровизации, востребованные в торговле. Сделан вывод о необходимости овладения инструментами анализа данных (например, Excel, BI-системы), что позволит товароведом более эффективно проводить исследование рынка и анализировать конкурентоспособность товаров. Сделан акцент на рост онлайн-торговли и необходимость специалистам осваивать платформы электронной коммерции, включая навыки создания и управления интернет-магазинами. Это включает в себя знания о SEO, маркетинге в социальных сетях и управлении клиентским опытом.

Сделан вывод, что овладение инструментами цифровизации становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов-товароведов. Это не только увеличит их конкурентные преимущества на рынке труда, но и поможет улучшить качество выполнения задач и уровень обслуживания клиентов в торговых сетях.

В работе проведен анализ состояния вопроса владения специалистами сферы торговли цифровыми компетенциями в разрезе трудовых функций работников различных уровней. Выявлена необходимость в развитии основных цифровых компетенций у специалистов в условиях цифровизации торговой отрасли. Обращено внимание на отсутствие требований к цифровым компетенциям в профессиональном стандарте «Специалист в области товароведения и товарной (товароведческой, товароведной) экспертизы» и обоснована целесообразность их введения в разрезе видов деятельности с акцентом на подготовку специалистов, владеющих компетенциями цифровизации в области товароведения и товарной экспертизы.

Ключевые слова: образовательное пространство, профессиональное пространство, цифровые компетенции, товароведение, рынок труда, трудовая функция, трудовые действия, знания, умения.

Введение. По мере возрастания интереса к проблематике цифровизации всех сфер экономики и социальной стороны жизнедеятельности граждан Российской Федерации, акценты в работе государственных органов, бизнеса и общества смещаются в сторону внедрения новых технологий и оптимизации процессов. Современные национальные цели и стратегические задачи напрямую касаются кадровой политики и подготовки специалистов для цифровой экономики. Информационные технологии расширили возможности трудоустройства во многих отраслях посредством дистанционной работы. Все больше компаний предлагают удаленные позиции, что позволяет сотрудникам работать из любой точки земного шара. Соответственно в большинстве секторов экономики наблюдается острая потребность в профессионалах, обладающих цифровыми навыками для выполнения своих служебных обязанностей.

Цифровизация в удаленной работе и частично в учебном процессе создает гибкие и доступные условия для обучения и дальнейшего трудоустройства. Это открывает новые возможности для студентов и специалистов, помогая им адаптироваться и быть востребованными на рынке труда.

Следует отметить, что на государственном уровне принят ряд нормативно-правовых актов, устанавливающих общие подходы к необходимости формирования ключевых компетенций специалистов для цифровой экономики. В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, Правительством утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Главными задачами данной программы в области кадровой политики и образования являются подготовка специалистов для цифровой экономики, улучшение образовательной системы для обеспечения этой сферы квалифицированными кадрами, формирование рынка труда в соответствии с требованиями цифровой экономики, создание системы мотивации для освоения необходимых цифровых навыков и вовлечение кадров в развитие цифровой экономики России [1].

Цифровизация затрагивает широкий спектр проблем, которые в научном сообществе анализируются под разными углами. Примером может быть расширение понятийного аппарата в области юриспруденции, что связано с разработкой в юридической практике новых понятий, таких как «цифровой след», «электронные доказательства» и «блокчейн в праве», и это представляется актуальным для осуществления правоприменительной практики.

В сфере педагогики рассматривается специфика цифрового обучения, поскольку использование цифровых технологий в педагогике требует изменений в методах преподавания, внедрения новых учебных планов и освоения необходимых компетенций преподавателями и обучающимися.

При рассмотрении прикладного использования цифровизации в хозяйственной деятельности акцент делается на оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности обработки объема больших данных, интернета вещей и автоматизацию. С этой целью, например, применяются современные онтологические подходы к оценке результатов исследования, что позволяет более точно моделировать и анализировать сложные системы. Онтологии в данном контексте служат для структурирования знаний и упрощения обмена информацией между различными системами и участниками процессов.

В административной сфере научные изыскания ориентированы на упрощение взаимодействия граждан с государственными учреждениями через электронные услуги, что значительно улучшает уровень госуслуг и облегчает доступ к ним.

Прикладной характер содержат исследования возможности использования цифровизации, как средства повышения эффективности системы мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений высшего образования, требующие консолидации большого массива информации [7].

В процессе исследования ученые выделяют такие понятия: компьютеризация, информатизация, автоматизация, цифровизация и цифровая трансформация. Так, Чурикова А.Ю. делает вывод, что эти термины «...имеют различное значение и фактически отражают различные аспекты процесса внедрения и распространения информационно-телекоммуникационных технологий в жизнь общества и государства, при этом они тесно связаны между собой и фактически осуществляются одновременно» [14].

Интерес представляет эволюционирование ряда дефиниций в сфере информационных и цифровых технологий. Рассматривая дефиницию «цифровизация» Кондратьева М.Н. и Комахина А.В. [6] сделали заключение, что понятие «цифровизация» видоизменяется в зависимости от сферы применения термина. Представители бизнеса цифровизацию определяют как процесс, связанный с изменением бизнес-моделей, использование которого позволяет более эффективно вести бизнес. Исследователи дефиниций под цифровизацией понимают процесс эволюции общества, сопровождающийся развитием и использованием цифровых технологий, при котором видоизменяются основные процессы жизнедеятельности общества. С точки зрения государства, цифровизация – это внедрение цифровых технологий и устройств в жизнедеятельность общества для эффективной передачи информации.

Материалы и методы. Методологической основой данного исследования послужила совокупность принципов и методов научного анализа, включая общенаучные и специализированные аналитические подходы. Это позволило системно и комплексно изучить вопросы формирования взаимосвязи между образовательным и профессиональным пространствами в подготовке будущих специалистов. Информационной базой исследования являются законодательные и нормативные акты, регулирующие взаимоотношения сферы высшего образования с ключевыми индустриальными партнерами в вопросах подготовки обучающихся. Проведен краткий обзор научной литературы, использованы общенаучные методы систематизации, обобщения и анализа.

Результаты. Исследование взаимосвязи образовательного и профессионального пространства позволяет говорить об интеграции знаний из различных областей для формирования у обучающихся целостного взгляда на профессиональные задачи. Не вызывает сомнения тот факт, что уже в настоящее время инновационной экономикой Российской Федерации востребованы новые кадры, которые хорошо ориентируются в цифровой среде, понимают, как применять новейшие цифровые технологии. Пешкова Г.Ю. и Самарина А.Ю. утверждают, что «...цифровизация становится ключевым фактором экономического роста, как для бизнеса, так и для государства. В настоящее время осуществляется переход от внедрения отдельных технологий к комплексному построению цифровой экосистемы в масштабах всей страны» [11].

Специалисты консалтинговой компании McKinsey & Company, к примеру, отмечают ускоренные темпы роста цифровой торговли, которые ежегодно составляют 21% [10]. Цифровые технологии становятся ключевыми в современном образовательном процессе и профессиональной деятельности, включая сферу товароведения. Глубокий анализ трудовых функций специалистов-товароведов, зафиксированных в утвержденном профессиональном стандарте «Специалист в области товароведения и товарной (товароведческой, товароведной) экспертизы» (далее – профессиональный стандарт), также позволил сделать вывод о необходимости овладения товароведами инструментами

цифровизации. Значимость взаимосвязи образовательного и профессионального пространства при отработке трудовых действий в реалиях будущей профессии, как важнейшей задачи производственной практики, отмечает Корчига Л.И. [8].

В рамках данного исследования была рассмотрена трудовая функция профессионального стандарта: Товароведение и товарное обращение (управление ассортиментом товаров) в организации. Для реализации данной функции предусмотрены трудовые действия, исполнение которых обеспечивается специалистами в области товароведения с необходимым набором знаний и умений (таблица 1).

Таблица 1. Пример использования инструментов цифровых технологий для выполнения трудовой функции «Товароведение и товарное обращение (управление ассортиментом товаров) в организации» *

Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания	Инструменты цифровизации
Эффективное размещение товаров на складах и в магазинах, организация товародвижения	Контроль поступления товаров предварительно согласованного ассортимента по срокам, качеству, количеству	Методов обеспечения товародвижения на складах и в магазинах	Автоматизированные системы хранения, роботы и конвейеры автоматического перемещения и хранения товаров
Контроль наличия материальных ресурсов и готовой продукции на складах	Формирование торгового ассортимента с учетом его основных показателей	Процессов производства, номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции	Поиск товаров на складе, отслеживание остатков с помощью радиочастотной идентификации
Проведение инвентаризации	Расчет остатков и товарных потерь	Форм учетных документов и порядка приемки товаров по количеству и качеству, составления отчетности	Мобильные приложения, мобильные сканеры штрих-кодов, терминал для загрузки документа учета в систему
Контроль правил хранения товарно-материальных ценностей на складах	Соблюдение условий и сроков хранения товаров	Условий и сроков транспортировки и хранения товаров	Сенсорные устройства для отслеживания температуры, влажности и др. в режиме реального времени
Идентификация товаров	Определение контрафактной и фальсифицированной продукции	Порядка совместного взаимодействия с экспертными организациями, аккредитованными лабораториями, общественными организациями по защите прав потребителей	Блокчейн для отслеживания происхождения товаров и управления цепочками поставок

* ист. [9, с. 4-7].

Авторский подход к формированию инструментария цифровых технологий для выполнения трудовой функции «Товароведение и товарное обращение (управление

ассортиментом товаров) в организации» заключается в подборе специфических инструментов цифровизации для обеспечения комплекса трудовых действий в рамках Профессионального стандарта «Специалист в области товароведения и товарной (товароведческой, товароведной) экспертизы». Как следует из таблицы 1, исполнение профессиональной трудовой функции «Товароведение и товарное обращение (управление ассортиментом товаров) в организации» подразумевает выполнение ряда определенных трудовых действия. Для успешного их осуществления товароведам помимо обладания необходимыми умениями и знаниями, также важно использовать цифровые инструменты.

Владея цифровыми компетенциями, специалисты в области товароведения могут значительно повысить свою профессиональную ценность, улучшить качество выполняемой работы и адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Наличие соответствующих навыков не только улучшает карьерные перспективы товароведов, но и способствует общему развитию всей сферы. На данном этапе можно выделить несколько важных аспектов, подтверждающих необходимость развития цифровых компетенций у специалистов торговой отрасли (рис. 1).

Рис. 1. Цифровые технологии в торговой отрасли

Одним из основных требований к современному товароведу является умение использовать внутренние программные решения для автоматизации процессов учета, анализа и контроля товаров. Это может включать системы управления запасами, инструменты для анализа продаж и товарных запасов, а также платформы для электронного документооборота.

В сфере торговых процессов анализ больших объемов данных становится критически важным для принятия обоснованных решений. Специалисты должны уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать данные о товарах, ценах, потребительских предпочтениях и тенденциях рынка.

Сысоева Е.А. и Рожкова Т.А. отмечают, что цифровизация процессов сертификации продукции позволяет проводить экспертизу товаров более эффективно, использовать технологии оценки соответствия продукции и осуществлять оперативный контроль за выпуском в обращение на потребительский рынок безопасной продукции [12]. Несомненно, что электронное взаимодействие участников национальной системы аккредитации способствует исключению появления на потребительском рынке опасной, фальсифицированной и контрафактной продукции, не прошедшей процедуры

обязательного подтверждения соответствия.

Цифровые компетенции позволяют специалистам более эффективно взаимодействовать с поставщиками и покупателями через онлайн-платформы, а также использовать технологии для управления отношениями с клиентами.

С увеличением объемов данных и их цифровизации возрастает необходимость в знании основ кибербезопасности. Товароведы должны быть осведомлены о рисках утечек данных и уметь применять меры для защиты информации.

Необходимо выделить мероприятия, которые будут способствовать формированию и развитию цифровых компетенций, соответствующих требованиям бизнеса в сфере торговли (рис. 2).

Рис. 2. Мероприятия, направленные на формирование цифровых компетенций работников сферы торговли

Формирование цифровых компетенций работников сферы торговли – это важная задача, которая требует комплексного подхода. Обозначенные выше мероприятия помогут работникам сферы торговли развивать необходимые цифровые компетенции, что повысит их эффективность и конкурентоспособность на рынке. Следует отметить, что процесс обучения должен быть непрерывным и адаптивным к изменениям в сфере технологий и потребностей бизнеса.

Обсуждение результатов. Поскольку крупнейшие работодатели сегодня являются участниками Советов по профессиональным квалификациям в различных областях, которые координируют работу над созданием и внедрением профессиональных стандартов, требования работодателей к цифровым компетенциям работников могут быть учтены при разработке этих стандартов. Безусловно, важна актуализация электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, применение которых позволяет

товароведам постоянно обновлять свои знания и навыки. Такие цифровые форматы обучения, как онлайн-курсы, вебинары и другие дают возможность специалистам осваивать новые инструменты и подходы в своей работе.

Заключение. Результаты проведенного исследования подтверждают, что цифровые технологии играют важную роль в современных информационных системах, и их интеграция в рабочие процессы делает их незаменимыми в различных областях, включая товароведение и экспертизу. Для специалистов в области товароведения владение цифровыми компетенциями стало крайне актуальным, включая умения работать с программными системами для управления запасами, анализировать данные для оценки качества товаров, а также применять технологии для оптимизации процессов логистики и товаропотока. Товароведы, обладающие соответствующими цифровыми компетенциями, будут находиться в более выгодном положении на рынке труда.

Список литературы

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. – URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>.
2. Бутковская, Г.В. Цифровые технологии взаимодействия с клиентами после покупки: основные тенденции и успешный опыт // Вестник ГУУ. – 2019. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-vzaimodeystviya-s-klientami-posle-pokupki-osnovnye-tendentsii-i-uspeshnyy-opyt>.
3. Зайцева, И.А. Цифровизация высшего образования и цифровизация человека: перспективы, проблемы, возможные пути решения / И.А. Зайцева, А.С. Торосян // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: гуманитарные науки. – 2020. – № 32. – С.86-90.
4. Казакова, А.А. Цифровизация образования: вызовы и возможности / А.А. Казакова // Инновационные результаты социально-гуманитарных и экономико-правовых исследований: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Белгород, 28.08.2023. – С. 23-32. – URL: <https://apni.ru/article/6917-tsifrovizatsiya-obrazovaniya-vizovi-i-vozmozhysclid>.
5. Какадий, И.И. Электронные технологии предоставления государственных услуг в области социальной поддержки населения / И.И. Какадий, А.И. Просвирина // Вестник Евразийской науки. – 2020. – №2. – URL: <https://esj.today/PDF/25ECVN220.pdf>.
6. Кондратьева, М.Н. Цифровизация: исследование основных терминов / М.Н. Кондратьева, А.В. Комахина // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2022. – №3(165). – URL: <https://ekam-journal.com/images/2022/3-2022/Kondratieva-Komakhina.pdf> (дата обращения: 24.11.2024). doi: 10.34773/EU.2022.3.25.
7. Корчига, Л.И. Мониторинг трудоустройства выпускников / Л.И. Корчига // Торговля и рынок. – 2019. – Т. 2, № 4(52). – С. 113-119. – EDN: BUSLPC.
8. Корчига, Л.И. Практика обучающихся – важнейшая компонента маркетинговой системы трудоустройства выпускников / Л.И. Корчига // Торговля и рынок. – 2020. – Т. 2, № 4-1(56). – С. 70-78. – EDN: SAWWEO.
9. Об утверждении Профессионального стандарта «Специалист в области товароведения и товарной (товароведческой, товароведной) экспертизы» // Приказ Минтруда РФ от 02.04.2024 N 172Н – Редакция от 02.04.2024. – Контур. Норматив (kontur.ru).
10. Отчет об экономическом росте в регионе Центральной и Восточной Европы [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mckinsey.com>.

11. Пешкова, Г.Ю. Цифровая экономика и кадровый потенциал: стратегическая взаимосвязь и перспективы / Г.Ю. Пешкова, А.Ю. Самарина // Образование и наука. – 2018. – Т. 20, № 10. – С. 50–75. – DOI: 10.17853/1994-5639-2018-10-50-75.

12. Сысоева, Е.А. Цифровые технологии при оценке соответствия продукции / Е.А. Сысоева, Т.А. Рожкова // Компетентность. – 2019. – №8. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovyye-tehnologii-pri-otsenke-sootvetstviya-produktsii>.

13. Талапина, Э.В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы / Э.В. Талапина // Журнал российского права. – 2018. – № 2(254). – С. 5–175. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-i-tsifrovizatsiya-novye-vyzovy-i-perspektivy>.

14. Чурикова, А.Ю. От компьютеризации к цифровой трансформации: соотношение понятий / А.Ю. Чурикова // NB: Административное право и практика администрирования. – 2023. – №4. – С. 24-36. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=68926.

15. Южаков, В.Н. Цифровое взаимодействие граждан и государства: оценка результативности с позиции граждан / В.Н. Южаков, А.Н. Старостина // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 2024. – Т. 21, № 1. – С. 82–97.

Малыгина Валентина Дмитриевна, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры товароведения продовольственных товаров и экспертизы продукции сельского хозяйства, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, Россия

E-mail: mvd-51@mail.ru

ORCID: 0000-0001-5422-4657

AuthorID: 932796

Корчига Любовь Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры товароведения продовольственных товаров и экспертизы продукции сельского хозяйства, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, Россия

E-mail: lkorchiga@yandex.ru

ORCID: 0009-0009-0472-988X

AuthorID: 1266742

Подсекалова Надежда Валерьевна, старший преподаватель кафедры товароведения продовольственных товаров и экспертизы продукции сельского хозяйства, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, Россия

E-mail: nadya.efr10@mail.ru

ORCID: 0000-0001-5809-1396

Поступила в редакцию 20.01.2025 г.

UDC 378:331.5

DOI 10.5281/zenodo.15165501

MALYGINA Valentina¹,
KORCHIGA Liubov¹,
PODSEKALOVA Nadezhda¹

¹ Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Teatralny ave., 28, Donetsk, Russia, 283001

THE RELATIONSHIP OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL SPACE

The article is devoted to the analysis of the compliance of educational programs of the higher education system with the requirements of the modern labor market. In a dynamically developing economy and rapid changes in professional standards, the interconnection of the educational and professional space is becoming a key element in providing training for specialists capable of adapting to new challenges. Monitoring the requirements for graduates in the field of trade is based on the study of labor functions prescribed in professional standards, job descriptions of specialists of trading enterprises and the coupling of competencies with them set out in state educational standards.

The article notes the importance of integrating theoretical knowledge with practical skills, which allows graduates of educational institutions to successfully compete in the labor market.

The paper substantiates the need for trade specialists to master digital competencies based on an in-depth analysis of the labor functions of commodity specialists listed in the professional standard "Specialist in the field of commodity science and commodity expertise."

The main tools of digitalization that are in demand in trade are highlighted and systematized. It is concluded that it is necessary to master data analysis tools (for example, Excel, BI-systems), which will allow commodity scientists to conduct market research more effectively and analyze the competitiveness of goods. The emphasis is placed on the growth of online commerce and the need for specialists to master e-commerce platforms, including the skills of creating and managing online stores. This includes knowledge about SEO, social media marketing, and customer experience management.

It is concluded that mastering the tools of digitalization is becoming an integral part of the professional training of commodity specialists. This will not only increase their competitive advantages in the labor market, but will also help improve the quality of tasks and customer service in retail chains.

The paper analyzes the status of the issue of ownership of digital competencies by specialists in the field of trade in the context of the labor functions of employees at various levels. The need for the development of basic digital competencies among specialists in the context of digitalization of the trading industry has been identified. Attention is drawn to the lack of requirements for digital competencies in the professional standard "Specialist in the field of commodity science and commodity (commodity science, commodity science) expertise" and the expediency of their introduction in the context of types of activities with an emphasis on training specialists with digitization competencies in the field of commodity science and commodity expertise is substantiated.

Key words: *educational space, professional space, digital competencies, commodity science, labor market, labor function, labor actions, knowledge, skills.*

References

1. The program "Digital Economy of the Russian Federation" [Electronic resource].

Official website of the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>.

2. Butkovskaya, G.V. (2019) Digital technologies of customer interaction after purchase: main trends and successful experience. *Bulletin of GUU*. No. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-vzaimodeystviya-s-klientami-posle-pokupki-osnovnye-tendentsii-i-uspeshnyy-opyt>.

3. Zaitseva, I.A. & Torosyan, A.S. (2020) Digitalization of higher education and human digitalization: prospects, problems, possible solutions. *Modern science: actual problems of theory and practice. Series: humanities*. 32, 86-90.

4. Kazakova, A.A. (2023) Digitalization of education: challenges and opportunities. *Innovative results of socio-humanitarian and economic-legal research*. Collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific and Practical Conference, Belgorod, 08/28/2023. pp. 23-32. URL: <https://apni.ru/article/6917-tsifrovizatsiya-obrazovaniya-vizovi-i-vozmozh-ysclid>.

5. Kakadiy, I.I. & Prosvirina, A.I. (2020). Electronic technologies for providing public services in the field of social support for the population. *The Eurasian Scientific Journal* [online] 2(12). Available at: <https://esj.today/PDF/25ECVN220.pdf> (in Russian).

6. Kondratieva, M.N. & Komakhina, A.V. (2022) Digitalization: a study of basic terms. *Economics and Management: a scientific and practical journal*. 3 (165). URL: <https://ekam-journal.com/images/2022/3-2022/Kondratieva-Komakhina.pdf> (accessed: 11/24/2024). doi: 10.34773/EU.2022.3.25.

7. Korchiga, L.I. (2019) Monitoring the employment of graduates. *Trade and market*. vol. 2, No. 4(52). p. 113-119.

8. Korchiga, L.I. (2020) The practice of students is the most important component of the marketing system of graduate employment. *Trade and market*. Vol. 2, No. 4-1(56). pp. 70-78.

9. On the approval of the Professional standard "Specialist in the field of commodity science and commodity (commodity, commodity) expertise" // Order of the Ministry of Labor of the Russian Federation dated 04/02/2024 N 172N – Edition dated 04/02/2024 – Contour. The standard (kontur.ru).

10. Report on economic Growth in the Central and Eastern Europe region. URL: <https://www.mckinsey.com>.

11. Peshkova, G.Yu. & Samarina, A.Yu. (2018) Digital economy and human resources potential: strategic relationship and prospects. *Education and science*. Vol. 20. No. 10. pp. 50-75. DOI: 10.17853/1994-5639-2018-10-50-75.

12. Sysoeva, E.A. & Rozhkova, T.A. (2019) Digital technologies in product conformity assessment. *Competence*. No. 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-pri-otsenke-sootvetstviya-produktsii>.

13. Talapina, E.V. (2018) Law and digitalization: new challenges and prospects. *Journal of Russian Law*. 2(254), 5-175. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-i-tsifrovizatsiya-novye-vyzovy-i-perspektivy>.

14. Churikova, A.Y. (2023) From computerization to digital transformation: the relationship of concepts. *NB: Administrative law and practice of administration*. 4, 24-36. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=68926.

15. Yuzhakov, V.N. & Starostina, A.N. (2024) Digital interaction between citizens and the state: citizens' assessment of effectiveness. *Lomonosov Public Administration Journal. Series 21*. Vol. 21, № 1. P. 82-97.

Malygina Valentina, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Commodity Research of Food Products and Expertise of Agricultural Products, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia

E-mail: mvd-51@mail.ru

ORCID: 0000-0001-5422-4657

AuthorID: 932796

Korchiga Liubov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Commodity Research of Food Products and Expertise of Agricultural Products, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia

E-mail: lkorchiga@yandex.ru

ORCID: 0009-0009-0472-988X

AuthorID: 1266742

Podsekalova Nadezhda, Senior Lecturer of the Department of Commodity Science of Food Products and Expertise of Agricultural Products, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia

E-mail: nadya.efr10@mail.ru

ORCID: 0000-0001-5809-1396

Received 20.01.2025